

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

УДК - 616.831-009.83

SHERYIGITOVA Nigina Ilkhomovna
MUZAFFAROVA Nargiza Shukhratovna
KHAKIMOVA Sohiba Ziyadulloevna
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
Samarkand State Medical University

COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19

For citation: Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba. Cognitive and asthenic disorders after COVID-19. Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp. 129-135

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316866>

ANNATATION

Purpose: Prevention and treatment of neurological diseases associated with COVID-19.

Materials and methods: The study included the Mini-Mental State Examination (MMSE) test and a series of examinations of patients with cognitive and asthenic disorders in patients with COVID-19.

Conclusions: COVID-19 causes various cognitive impairments not only in elderly patients, but also in young patients. Currently, several possible mechanisms of the pathogenic action of a new coronavirus infection on the central and peripheral nervous system have been identified. For the prevention and treatment of neurological diseases associated with COVID-19, Uzbek specialists use vasotropic and neurometabolic drugs (mild and moderate), acetylcholinesterase inhibitors (severe). The appointment of anticoagulant and antiplatelet therapy deserves special attention. In the case of SARS-CoV-2 infection, there is no doubt that antiplatelet therapy should be continued as previously indicated. The use of ASA in patients with COVID-19 is effective not only in terms of preventing thrombotic complications, but also in terms of changing the course of the underlying infectious process.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, new coronavirus infection, post-covid syndrome, endothelitis, cognitive impairment, asthenia, cerebrovascular disease.

ШЕРИЙГИТОВА Нигина Илхомовна
МУЗАФФАРОВА Наргиза Шухратовна
Хакимова Сохиба Зиядуллоевна
доктор медицинских наук, доцент
Самаркандский государственный медицинский университет

КОГНИТИВНЫЕ И АСТЕНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПОСЛЕ COVID-19

АННОТАЦИЯ

Цель: Профилактика и лечение неврологических заболеваний, связанных с COVID-19.

Материалы и методы: В исследовании проведены тест Mini-Mental State Examination (MMSE) и серия обследований пациентов с когнитивными и астеническими расстройствами у больных COVID-19.

Выводы: COVID-19 вызывает различные когнитивные нарушения не только у пациентов пожилого возраста, но и у пациентов молодого возраста. В настоящее время выявлено несколько возможных механизмов патогенного действия новой коронавирусной инфекции на центральную и периферическую нервную систему. Для профилактики и лечения неврологических заболеваний, связанных с COVID-19, узбекские специалисты применяют вазотропные и нейрометаболические препараты (легкие и средние), ингибиторы ацетилхолинэстеразы (тяжелые). Особого внимания заслуживает назначение антикоагулянтной и антиагрегантной терапии. В случае инфекции SARS-CoV-2 нет сомнений в том, что антитромбоцитарную терапию следует продолжать, как было указано ранее. Применение АСК у больных COVID-19 эффективно не только с точки зрения профилактики тромботических осложнений, но и с точки зрения изменения течения основного инфекционного процесса.

Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, новая коронавирусная инфекция, постковидный синдром, эндотелиит, когнитивные нарушения, астения, цереброваскулярные заболевания.

SHERYIGITOVA Nigina Ikhomovna
MUZAFFAROVA Nargiza Shuxratovna
XAKIMOVA Sokhiba Ziyadulloevna
Tibbiyot fanlari doktori, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

COVID-19 DAN KEYINGI KOGNITIV VA ASTENIK BUZILISHLAR**ANNOTATSIYA**

Maqsad: COVID-19 bilan bog'liq nevrologik kasalliklarning oldini olish va davolash.

Material va metodlar: Tadqiqotda COVID-19 bilan og'rigan bemorlarda kognitiv va astenik buzilishlari bor beborlarga Mini-Mental State Examination (MMSE) test va qator tekshiruvlar o'tkazildi.

Xulosa: COVID-19 nafaqat keksa bemorlarda, balki yosh bemorlarda ham turli kognitiv buzilishlarga olib keladi. Hozirgi vaqtda yangi koronavirus infeksiyasining markaziy va periferik asab tizimiga patogen ta'sirining bir nechta ehtimoliy mexanizmlari aniqlangan. COVID-19 bilan bog'liq nevrologik kasalliklarning oldini olish va davolash uchun uzbekistonlik mutaxassislar vazotrop va neyrometabolik dorilarni (yengil va o'rtacha), asetilxolinesteraza ingibitorlarini (og'ir) ishlatadilar. Antikoagulyant va antiagregant terapiyasini tayinlash alohida e'tiborga loyiqdir. SARS-CoV-2 infeksiyasi bo'lsa, ilgari ko'rsatilgan antiagregant terapiyasini davom ettirish kerakligiga shubha yo'q. COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda ASA dan foydalanish nafaqat trombotik asoratlarni oldini olish nuqtai nazaridan, balki asosiy yuqumli jarayonning borishini o'zgartirish nuqtai nazaridan ham samaradorli.

Kalit so'zlar: COVID-19, SARS-CoV-2, yangi koronavirus infeksiyasi, post-covid sindromi, endotelit, kognitiv buzilish, asteniya, serebrovaskulyar kasallik.

Kognitiv buzilish eng keng tarqalgan nevrologik alomatlardan biridir. Har bir inson hayotida kamida bir necha marta xotirasi, e'tibori yoki aqliy faoliyati holatidan doimiy yoki sezilarli buzilishlarni boshdan kechirgan. Shu munosabat bilan, kognitiv buzilishlarni bosh og'rig'i yoki bosh aylanishi bilan solishtirish mumkin, bu har bir inson hayotida kamida bir necha marta boshdan kechiradi. Kognitiv buzilish (KB) har qanday yoshda bo'lishi mumkin, ammo yuqori miya funktsiyalarining doimiy va klinik jihatdan ahamiyatli buzilishlari 50 yoshdan oshgan odamlarda

sezilarli darajada tez-tez uchraydi. 2018-2019 yillarda o'tkazilgan tadqiqotiga ko'ra o'zbekistonda har qanday sababga ko'ra nevrolog bilan ambulatoriya qabuliga kelgan 65 yoshdan oshgan odamlarning 87% turli shikoyatlar orasida xotira yoki aqliy faoliyatning pasayishini qayd etdi. Ambulator nevrologik bemorlarning taxminan 70% neyropsixologik testlarga ko'ra ob'ektiv KB ga ega edi va 25% da Mini-Mental State Examination (MMSE) 24 balli yoki undan past bo'lgan, bu og'ir neyrokognitiv buzilish (demensiya) mavjudligini ko'rsatishi mumkin[7]. KB sabablari ro'yxati keng bo'lib, ko'plab turli xil nevrologik, somatik, ruhiy va boshqa kasalliklar yoki vaqtinchalik disfunktsiyalarni o'z ichiga oladi. Ushbu ro'yxatga yana bir tez-tez duch keladigan sabab - yangi koronavirus infeksiyasini qo'shish kerak. Bugungi kunga kelib, SARS-CoV-2 infeksiyasining eng keng tarqalgan, doimiy va mos kelmaydigan oqibatlaridan biri bu xotira va boshqa kognitiv funktsiyalarning pasayishi ekanligiga shubha yo'q. Shu bilan birga, COVID-19 dan keyingi KB surunkali bosh miya ishemiyasi yoki Altsgeymer kasalligi dekompensatsiyasi yoki nevrologik kasallik tarixi bo'lmagan yosh va o'rta yoshli bemorlarda mutlaqo yangi simptomning natijasi bo'lishi mumkin[16].

COVID-19 dan keyin nevrologik kasalliklarning klinik ko'rinishlari

Post-COVID KB klinik ko'rinishining xususiyatlari diqqatni jamlashda qiyinchilik, aqliy ish paytida charchoqning kuchayishi, boshdagi "tumanlik" hissi. So'nggi oylarda o'zbek nevrologlarining so'z boyligida inglizcha "miya tumanlari" atamasi bilan boyidi. "Miya tumanlari" bemorga diqqatni jamlash va samarali aqliy ishni davom ettirishga imkon bermaydi[8]. Shunday qilib, u aslida KB ning sub'ektiv ekvivalentidir. Boshqa tomondan, diqqatning yetarli darajada to'planmaganligi, uning tez-tez tebranishi, bu aqliy ish paytida tez charchashga olib keladi, hozirgi kognitiv faoliyatda to'xtashlar davolovchi shifokorlar tomonidan aqliy asteniya sifatida juda to'g'ri tasniflanishi mumkin. Asteniya "kuchsizlik" - bemorning yetarli darajada dam olgandan keyin ham kamaymaydigan zaiflik, charchoq, ish qobiliyatining pasayishi va hokazolarning doimiy shikoyatlari. Agar charchoq va xolsizlik jismoniy zo'riqish bilan bog'liq bo'lsa, ular jismoniy asteniya, aqliy yoki hissiy stress bilan bog'liq holda - aqliy asteniya haqida gapirishadi[2]. COVID-19 dan keyin asteniyaning ikkala turi odatda mavjud. Epidemiologik tadqiqotlar ma'lumotlariga ko'ra, astenik kasalliklar yangi koronavirus infeksiyasining oqibatlari orasida eng ko'p uchraydi (jadvalga qarang).

COVIDdan keyingi davrda nevrologik kasalliklarning tarqalishi	
Simptomlari	Chastotasi
Charchoq,asteniya	80
Kognitiv buzilishlar	45
Uyquning buzulishi	30
Psixikaning buzulishi	26
Bosh og`rishi	20
Bosh aylanishi	19
Parasteziyalar	17
Tam va xid bilishning buzulishi	9
Soch to`kilishi	6

COVID-19 dan keyin kognitiv va astenik buzilishlarning semiotikasi.

M. Taquet va boshqalar 81 milliondan ortiq odam haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan TriNetX xalqaro tibbiy ma'lumotlar bazasini tahlil qildi va COVID-19 dan tuzalib ketgan 10 va undan katta yoshdagi 236 379 bemorning ma'lumotlarini o'rgandi[12]. Bemorlarga dastlabki 6 oy ichida qo'yilgan nevrologik yoki psixiatrik tashxislar orasida COVID-19 bilan kasallanganidan so'ng, eng ko'p uchraydigan periferik neyropatiyalar (2,85%), o'tkir bosh miya aylanishi buzulishi (2,66%), demensiya (0,67%), miasteniya (0,45%), Parkinson kasalligi (0,11%) va ensefalit (0,1) %. Tadqiqotlarga ko'ra, o'tkir respirator virusli infeksiyalardan keyin yengil KB kundalik amaliyotda og'ir kasalliklarga qaraganda tez-tez uchraydi. Xuddi shunday nisbat COVID-19 dan tuzalgan bemorlarda ham kutilmoqda. Britaniyalik neyropsixologlar 16 yoshdan oshgan (o'rtacha yoshi 46 yosh) 81 000 dan ortiq bemorlarning onlayn testini o'tkazdilar. Ushbu namunalar orasida 12 689 bemor turli

darajadagi nafas olish yetishmovchiligi bilan COVID-19 ni boshdan kechirgan[5]. Tadqiqot pandemiyaning hayotning turli sohalariga ta'sirini baholash bo'yicha savollarni o'z ichiga olgan maxsus anketa ma'lumotlarini tahlil qildi; ijtimoiy-demografik komponent va daromad darajasi masalalari; shubhali yoki tasdiqlangan COVID-19; birga keladigan kasalliklar haqida ma'lumot; nafas olish buzilishining mavjudligi va qaytalanishi; ruhiy tushkunlik, tashvish, travmadan keyingi stress buzilishi, uyqu buzilishi va umumiy zaiflikning og'irligini baholash. Kognitiv funktsiyalar (rejalashtirish, xulosa chiqarish, ish xotirasi, e'tibor va hissiy intellekt) baholandi. Buyuk Britaniya aholisi o'rtasida intellektni baxolovchi test o'tkazildi. Statistik ishlov berishdan so'ng olingan natijalar COVID-19 kognitiv funktsiyalarga ko'p qirrali salbiy ta'sir ko'rsatishi haqidagi farazni tasdiqladi[10]. Shunday qilib, tuzalgan bemorlarning neyropsixologik testlarini o'tkazish natijalari integrativ ko'rsatkichlar va ayniqsa xotira va e'tibor jihatidan yosh standartlaridan sezilarli darajada farq qildi. Eng aniq kognitiv pasayish o'pkaning sun'iy ventilyatsiyasi (O'SV) qurilmasiga ulanishi kerak bo'lgan bemorlarda kuzatildi. S. Miners va boshqalarga ko'ra, yengil va o'rtacha darajali COVID-19 ni boshdan kechirgan yosh va o'rta yoshli bemorlarda (o'rtacha yoshi 42,2 yosh) nazorat guruhiga nisbatan (o'rtacha yosh 38,4 yosh) maxsus shkala yordamida qisqa muddatli xotira buzilishlari aniqlangan. T.Lui va boshqalari SARS-CoV-2 virusi bilan kasallanganidan keyin 6 oy o'tib 60 yoshdan oshgan 1539 bemorda kognitiv funktsiyalarni masofaviy baholashni o'tkazdi[4]. O'rtacha og'ir yoki og'ir COVID-19 bilan kasallangan bemorlar tekshirildi. Og'ir KB bemorlarning 10,5 foizida, yengil KB esa og'ir COVID-19 bilan og'irigan bemorlarning 25,2 foizida saqlanib qolgan. O'rtacha og'ir COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda bu ko'rsatkichlar mos ravishda 0,7% va 4,8% etdi. Koronavirus infeksiyasi og'ir kechgan keksa bemorlarda, ayniqsa o'tkir davrda O'SV da bo'lgan yoki kislorod bilan ta'minlangan bemorlarda KB xavfi yuqori bo'lgan. Bundan tashqari yurak-qon tomir kasalliklari, surunkali obstruktiv o'pka kasalligi va deliriy koronavirus infeksiyasining o'tkir bosqichidagi yangi koronavirus infeksiyasi turli soxalarda kognitiv buzulishiga olib keldi. A.Jaywant va boshqalar fikriga ko'ra, eng ko'p ta'sir ko'rsatadigan fikrlashning yiqinlashuviga, kognitiv faollik tezligi va so'zlarni takrorlash va tanib olish qiyinlashuv hollari nisbatan kam uchraydi[14]. 2021 yilda M.Mazza va boshqalar koronavirusli pnevmoniyadan keyin 226 bemorni o'rganish natijalariga ko'ra, COVID-19 dan keyingi davrda eng ko'p uchraydigan kognitiv simptom boshqaruvchilik (rejalashtirish va nazorat qilish) yetishmovchiligi ekanligini ko'rsatdi.

Serebrovaskulyar kasalliklar

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, yangi koronavirus infeksiyasi miyaning ishemi kasalliklar xavfini sezilarli darajada oshiradi. Adabiyotlar o'pka tomirlari va boshqa organlar va to'qimalarning endotelial hujayralariga koronavirus tomonidan to'g'ridan-to'g'ri kirib borishi haqida ko'plab dalillarni taqdim etadi. Endoteliyning shikastlanishi, o'z navbatida, trombotsitlarning mahalliy yopishish o'choqlari va keng tarqalgan mikro- va makrotrombozlarning paydo bo'lishiga olib keladi, shu jumladan bosh miya qon tomirlarini xam COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda juda keng tarqalgan laboratoriya topilmasi D-dimer va fibrinogen darajasining oshishi bo'lib, bu tromb hosil bo'lishining hozirgi jarayonini ko'rsatadi[13]. Shuningdek, ba'zi bemorlarda ikkilamchi antifosfolipid sindromi rivojlanishini ko'rsatadigan qizil yuguruk antikoagulyantiga va kardiolipinga antikorlarning ko'payishi haqida hisobot mavjud. K.V. Miskowiak tomonidan olib borilgan tadqiqotda xotira yo'qolishi ko'rsatkichlari, kognitiv faollik surati va o'tkir bosqichdagi D-dimer darajasi o'rtasidagi muhim korrelyatsiyani oldi, bu qon tomir kasalliklari va kognitiv funktsiyalarning pasayini ko'rsatdi COVID-19 bilan og'irigan bemorlarda. Odatda, COVID-19 fonida o'tkir bosh miya qon aylanishi buzilishi, arterial gipertenziya, yurak ishemi kasalligi, giperlipidemiya, uyqu arteriyalarning stenoz va boshqalar kabi yurak-qon tomir kasalliklari bilan birga keladigan keksa bemorlarda rivojlanadi. Biroq, mavjud adabiyotlarda ko'plab tavsiflar mavjud. Yangi koronavirus infeksiyasining yengil turi bo'lgan va yurak-qon tomir patologiyalari bo'lmagan yosh va o'rta yoshli bemorlarda insult rivojlanishi kuzatilgan[15].

COVID-19 bilan bog'liq nevrologik kasalliklarning oldini olish va davolash.

Pandemiya boshlanganidan buyon qisqa vaqt o'tganligi sababli, COVID dan keyingi kognitiv va astenik kasalliklarni davolash uchun dalillarga asoslangan yondashuv hali mavjud emas. Kundalik amaliyotda shifokorlar mahalliy nevrologik amaliyot uchun an'anaviy algoritmgga amal

qiladilar - sub'ektiv yengil va o'rtacha darajadagi kognitiv va astenik kasalliklar uchun vazotrop va neyrometabolik dorilar buyuriladi. Jiddiy neyrokognitiv buzilishlar asetilxolinesteraza ingibitorlarini tayinlash uchun ko'rsatma hisoblanadi[9]. Atsetilxolinergik preparatlar, birinchi navbatda, neyrodegenerativ jarayon belgilari bo'lgan bemorlarda qo'llanilishi kerak - Altsgeymer kasalligi yoki diffuz Levi tanasi kasalligi, ularning klinik ko'rinishi yangi koronavirus infeksiyasidan keyin sezilarli darajada kuchayishi mumkin. KB astenik kasalliklar bilan birlashtirilganda, anti-astenik xususiyatlarga ega bo'lgan neyrometabolik dorilar (pentoksifilin, fenilpiratsetam, piratsetam va boshqalar) ustuvor hisoblanadi. Yangi koronavirus infeksiyasining o'tkir davrida bemorlarni to'g'ri davolash COVID dan keyingi nevrologik sindromning oldini olishda katta ahamiyatga ega. Koronavirusli endotelitning shubhasiz rolini hisobga olgan holda, trombotik hodisalarning oldini olish uchun ishlatiladigan dori vositalarining imkoniyatlari faol o'rganilmoqda[11]. Koronavirus infeksiyasining murakkab kechishida yoki yurak-qon tomir kasalliklari bilan og'rigan bemorlarga o'tkir davrda ko'pincha og'iz orqali antikoagulyantlar buyuriladi. Shuningdek, antiagregant terapiyasining COVID-19 oqibatlariga ta'sirini o'rganish amaliy qiziqish uyg'otadi. Bu savol, tabiiyki, yurak-qon tomirlarida patologiyasi bo'lgan COVID-19 bilan kasallangan ko'plab keksa bemorlar koronavirusdan oldingi davrdan boshlab ishemik hodisalarning oldini olish uchun antiagregant terapiyasini olayotganligi sababli paydo bo'ladi. Ko'pgina mualliflar bunday terapiya asosiy yuqumli kasallikning kechishiga va uning trombotik asoratlari xavfiga qanday ta'sir qilishini tahlil qildilar. Shunday qilib, J. Chow va boshqalar 412 ta kasalxonada COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda antiagregant terapiyasi samaradorligini retrospektiv baholashni o'tkazdilar, ulardan 314 nafari atsetilsalitsil kislotasini (ASK) olgan. ASK dan foydalanish kasalxonada o'limning kamayishi bilan sezilarli darajada bog'liq edi. ASK dan foydalanish paytida COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda 30 kunlik kasalxonada o'lim darajasining kamayishi yoki mexanik ventilyatsiyaga bo'lgan ehtiyoj ham A. Sisinni va boshqalar tomonidan qayd etilgan, 984 bemorni kuzatish asosida, ulardan 253 nafari antiagregant terapiyasini olgan. COVID-19da antiagregant terapiyasining samaradorligi bo'yicha eng yirik tadqiqotlardan biri T.F. Osborne va boshqalar 26 000 dan ortiq keksa bemorlarning ma'lumotlari tahlil qilindi, ulardan 6 000 dan ortig'i ASK dan foydalangan[6]. Barcha bemorlar ishemik hodisalarning ikkilamchi profilaktikasi sifatida COVID-19 dan oldin antiagregant preparatlarini olgan. Antiagregant terapiyasini qo'llash yurak-qon tomir kasalliklari bilan birga keladigan keksa bemorlarda 2 haftalik va oylik o'limning sezilarli darajada kamayishi bilan bog'liqligi ko'rsatilgan. Shuningdek, M.L. Meizlish, A.M. Haji va boshqalar ko'p o'zgaruvchan regressiya tahliliga ko'ra ASK dan foydalanish og'ir darajali COVID-19 bilan kasalxonaga yotqizilgan bemorlarda barcha sabablarga ko'ra o'limning nisbiy xavfini 25% ga kamaytiradi. Alohida tadqiqotlar SARS-CoV-2 bilan kasallangan bemorlarda antiagregant va antikoagulyant terapiya samaradorligini solishtirdi. H.V. Abdelwahab tomonidan olib borilgan tadqiqotda va ASK qabul qilgan bemorlarda va enoksaparinni davolashda trombotik asoratlarni solishtirdi[3]. Tromboembolik asoratlarning xavfi ikkala davolash guruhida sezilarli darajada kamaydi, enoksaparin guruhida esa biroz ko'proq. Bundan tashqari, ASK va enoksaparinni birgalikda qo'llash boshqa preparatlarga bo'lgan ehtiyojning pasayishiga olib keldi. Shuni ta'kidlash kerakki, barcha tadqiqotlar COVID-19 da antiagregant terapiyasining ijobiy ta'siri haqida xabar bermaydi. Xususan, ACTIV-4B ilmiy tadqiqotida past dozali ASK foydali ekanligi ko'rsatilmagan Ushbu tadqiqotda COVID-19 bilan kasallangan barcha bemorlar 4 guruhga ajratilgan: 1-guruh ASK qabul qilgan, 2-guruh profilaktik dozada antikoagulyant qabul qilgan, 3-guruh terapevtik dozada antikoagulyant qabul qilgan va 4-guruh platsebo terapiyasi sifatida qabul qilgan. Har qanday faol terapiyaning platseboga nisbatan foydasi ko'rsatilmagan. Biroq, bu kuzatuvga og'ir bo'lmagan COVID-19 bilan kasallangan barqaror ambulatoriya bemorlari kiritilgan, shuning uchun trombotik asoratlarning nafas olish yetishmovchiligi yoki o'lim xavfi dastlab kam edi[1]. Antiagregant terapiyasining yangi koronavirus infeksiyasi jarayoniga ta'siri to'g'risidagi ma'lumotlar hali ham biron bir oqilona xulosaga kelish uchun yetarli emas. Qo'shimcha tekshiruv usullari yordamida ushbu masalani qo'shimcha o'rganish kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, eng ko'p buyuriladigan antiagregant preparati ASK ham yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega va virusli replikatsiya bilan bog'liq bo'lgan sitokinlar kaskadiga ta'sir qiladi. Shu sababli, ushbu preparatni COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda qo'llash nafaqat trombotik asoratlarni oldini olish nuqtai

nazaridan, balki, asosiy yuqumli jarayonning borishini o'zgartirish nuqtai nazaridan ham samarali.

Klinik kuzatuv

Bemor, 38 yoshda, kasbi huquqshunos, hozirda ikkinchi mutaxassislikda psixologiya fakultetida tahsil oladi. U charchoqning kuchayishi, diqqatni jamlashda qiyinchilik, "boshdagi tuman", unutulchanlik, haddan tashqari uyquchanlikdan shikoyat qildi. Ushbu alomatlar kundalik hayotda sezilarli noqulaylik tug'diradi va akademik ko'rsatkichlarning sezilarli darajada pasayishiga olib keldi.

Bemor 9 oy ilgari yengil shaklda COVID-19 bilan kasallangan edi: kataral hodisalar normal tana haroratida, og'ir apatiya, asteniya, psixomotor zaiflik va uyquchanlik bilan qayd etilgan. 2 haftadan keyin kasallik boshlanganidan so'ng, bemor PCR testining takroriy salbiy natijasini olgandan so'ng, bemor uyga javob berilgan. Biroq, apatiya, charchoq va uyquchanlik javob berish kuniga qadar davom etdi. Tekshiruvda fokal nevrologik belgilar aniqlanmagan. MMSE - 25 ball (norma - 28-30 ball). Kognitiv faollik sezilarli darajada sekinroq sur'atda davom etadi, Shulte testni 56 soniyada bajaradi (norma 25-30 soniyadan oshmaydi). 3 ta so'zni yodlash, 3 ta urinish: 2–1–3. Seriya hisobidagi xatolar. Konstruktiv dispraksiya. Shunday qilib, hech qanday miya kasalligidan aziyat chekmagan yosh bemorda yengil COVID-19 kasalligi aniqlangan. Shundan so'ng, 9 oy davomida hali ham hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradigan va ta'limni davom ettirishga to'sqinlik qiladigan astenik kasalliklar va o'rtacha KBni saqlanib qolmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, COVID-19 dan oldin bemorda kognitiv funksiyalardagi o'zgarishlar haqida hech qanday shikoyat bo'lmagan va faol hayot tarzi bilan shug'ullangan. Bemordagi astenik va kognitiv buzilishlar nevrologik post-covid sindromi uchun xos bo'lgan miyaning oddiy MRT rasmi fonida qayd etiladi. **Xulosa:** COVID-19 nafaqat keksa bemorlarda, balki yosh bemorlarda ham turli kognitiv buzulishlarga olib keladi. Hozirgi vaqtda yangi koronavirus infeksiyasining markaziy va periferik asab tizimiga patogen ta'sirining bir nechta ehtimoliy mexanizmlari aniqlangan. COVID-19 bilan bog'liq nevrologik kasalliklarning oldini olish va davolash uchun uzbekistonlik mutaxassislar vazotrop va neyrometabolik dorilarni (yengil va o'rtacha), asetilkolinesteraza ingibitorlarini (og'ir) ishlatadilar. Antikoagulyant va antiagregant terapiyasini tayinlash alohida e'tiborga loyiqdir. SARS-CoV-2 infeksiyasi bo'lsa, ilgari ko'rsatilgan antiagregant terapiyasini davom ettirish kerakligiga shubha yo'q. COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda ASA dan foydalanish nafaqat trombotik asoratlarni oldini olish nuqtai nazaridan, balki asosiy yuqumli jarayonning borishini o'zgartirish nuqtai nazaridan ham samaradorli.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Aminov, Z. Z., Khakimova, S. Z., & Davlatov, S. S. Improvement Of Treatment Protocols Of Pain Syndrome In Patients With Chronic Brucellosis. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*. 2020;7(3): 2540-2545.
2. ХАКИМОВА, Сахиба Зиядуллаевна, Наргиза Шухратовна Музаффарова, and Бахрамов Шахрух. "БАЗИЛЯР МИГРЕННИНГ ЗАМОНАВИЙ ДИАГНОСТИКАСИ (адабиётлар шарҳи)." *ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ* 4.3 (2023)..
3. Hakimova S.Z., Hakimova G.K. Surunkali og'riq sindromi bilan og'riq bemorlarda siqilish-ishemik kelib chiqishi radikulopatiyalarining psixopatologik va vegetativ kasalliklarining o'ziga xos xususiyatlari. *Doktor axborotnomasi*. 2021;1 (98):100-102.
4. Khakimova S.Z, Atokhodjaeva D.A. (). Features of Pain Syndrome of Patients with Brucellosis if Damaged Nervous System. *Medico-legal Update*. 2020;20:3.
5. Khakimova, S. Z., Khamdamova, B. K., & Kodirov, U. A. (2022). Features of clinical and neurological results of examination of patients with dorsopathies of rheumatic origin. *Journal of Biomedicine and Practice*, 2022;7(1):145-154.
6. Хамдамова Б. К., Хакимова С. З., Кодиров У. А. Особенности нейроваскулярного состояния позвоночника при дорсопатиях у больных с сахарным диабетом //журнал биомедицины и практики. – 2022. – т. 7. – №. 6.

7. Ипполитова Е. Г. и др. Функциональная диагностика и иглорефлексотерапия у пациентов с остеохондрозом шейных позвонков //Acta Biomedica Scientifica. – 2016. – Т. 1. – №. 4 (110). – С. 40-45.
8. Сайимов Х.Б., Ҳақимова С.З., Музаффарова Н.Ш. Диабетик полиневропатияни даволашдаги янгича ёндашув
9. V. A., Pozdeeva N. A. Degenerative-dystrophic cervical spine disorders (literature review). Sibirskij medicinskij zhurnal 2015; 138 (7): 21-26.
10. Колягин, Ю. И., Еремушкин, М. А., & Поляев, Б. Б. (2018). Новые подходы в диагностике миоадаптивных постуральных синдромов при остеохондрозе позвоночника. Лечебная физкультура и спортивная медицина, (4), 20-27.
11. Ҳақимова С. З., Ҳамдамова Б. К., Кодиров У. А. Особенности клинико-неврологических результатов обследования больных с дорсопатиями ревматического генеза //журнал биомедицины и практики. – 2022. – т. 7. – №. 1.
12. Ҳақимова С. З. (2022). Особенности хронического болевого синдрома при дегенеративном поражении позвоночника. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 2(5), 234–242. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/1647>
13. Ҳақимова С., & Ҳақимова, Г. (2022). Особенности психопатологических и вегетативных нарушений у больных с хроническим болевым синдромом при радикулопатиях компрессионно-ишемического генеза. Журнал вестник врача, 1(1 (98), 101–103. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-100-102>
14. Ҳақимова С.З., Набиева Л.Т., Ҳамрокулова Ф.М., Самиев А.С. Поражение двигательной функции у больных с хроническим болевым синдромом при дорсопатиях различного генеза. Журнал «NEUROLOGIYA» Ташкент — 4 (84), 2020, С.16-19.
15. Ҳақимова С.З., Ҳамидуллаева, М. М. К., & Набиева, Л. Т. (2020). Принципы комплексной терапии хронического болевого синдрома при заболеваниях периферической нервной системы. Достижения науки и образования, (1 (55)), 60-66.
16. Музаффарова Н. Ш., Юлдашев Р. А., Ҳақимова С. З. Показатели ультразвуковой внечерепной доплерографии у больных с патологией шейных позвонков //журнал биомедицины и практики. – 2022. – т. 7. – №. 6.
17. Shuxratovna, MUZAFFAROVA Nargiza, YULDASHEV Rustam Abdukayumovich, and ХАКИМОВА Soxiba Ziyadulloeyvna. "ПОКАЗАТЕЛИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВНЕЧЕРЕПНОЙ ДОПЛЕРОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ." JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE 7.6
18. Hajibeygi, R., Mirghazanfari, S. M., Pahlavani, N., Jalil, A. T., Alshahrani, S. H., Rizaev, J. A., ... & Yekta, N. H. (2022). Effect of a diet based on Iranian traditional medicine on inflammatory markers and clinical outcomes in COVID-19 patients: A double-blind, randomized, controlled trial. European Journal of Integrative Medicine, 102179.
19. Зейнитдинова, З. А., РИЗАЕВ, Ж. А., & Орипов, Ф. С. (2022). Степень цитологического поражения эпителия слизистой оболочки щеки при COVID-19. ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ, 7(2).
20. Umirzakov Zokir, Rizaev Jasur, UMIROV Safar. The phenomenon of the epidemic covid-19 process and their leading determinants. Journal of Biomedicine and Practice. 2021, vol. 6, issue 6, pp. 286-295
21. Ризаев, ж. А., Кушаков, Б. Ж., Рустамова, Д. А. (2022). Проявления коронавирусной инфекции SARS-COV-2 в полости рта. Журнал биомедицины и практики, 7(2).
22. Умирзаков, З., Ризаев, Ж., Умиров, С., & Рустамова, Д. (2022). ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ COVID-19. Журнал стоматологии и краниофациальных исследований, 2(3), 67–73. <https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-13>

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000